

PHYSICS

РАСЧЕТ ТЕРМИЧЕСКИХ, КАЛОРИЧЕСКИХ, АКУСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И ПОКАЗАТЕЛЯ АДИАБАТА ДЛЯ β -ЦИАНПРОПИОНОВОГО АЛЬДЕГИДА

Ганиев Дж.К.

Кандидат технических наук, доцент кафедры «Инженерная физика и электроника» Азербайджанского Технического Университета

Рагимов Р.С.

Кандидат технических наук, доцент кафедры «Инженерная физика и электроника» Азербайджанского Технического Университета

CALCULATION OF THERMAL, CALORIC, ACOUSTIC PROPERTIES AND ADIABAT INDEX FOR β -CYANOPROPION ALDEHYDE

Ganiev J.,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Engineering Physics and Electronics, Azerbaijan Technical University

Ragimov R.

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Engineering Physics and Electronics, Azerbaijan Technical University

Аннотация

Программой данного исследования предусматривалось определение комплекса теплофизических свойств на основе минимальной экспериментальной информации. Проверка предложенных нами индивидуальных эмпирических уравнений состояния показала, что они вполне пригодны для расчета термических свойств. Также измерено изобарной теплоемкости β -цианпропионового альдегида при атмосферном давлении.

Abstract

The program of this study provided for the determination of a set of thermophysical properties based on minimal experimental information. Checking our proposed individual empirical equations of state showed that they are quite suitable for calculating thermal properties. The isobaric heat capacity of β -cyanopropion aldehyde at atmospheric pressure was also measured.

Ключевые слова: β -цианпропионовый альдегид, калорическая свойства, акустическая свойства, теплоемкость.

Keywords: β -cyanopropion aldehyde, caloric properties, acoustic properties, heat capacity.

Термические расширение α_p и изотермическая сжимаемость β_T изученных систем определились по уравнению [1-3]:

$$P = \frac{A(T)}{\rho^2} + \frac{B(T)}{\rho^8} \quad (1)$$

На основе известных термодинамических соотношений [4-6]

$$\alpha_p = -\frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial \rho}{\partial T} \right)_p \quad \text{и} \quad \beta_T = \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial \rho}{\partial P} \right)_T \quad (2)$$

Из уравнения (1) получим:

$$\alpha_p = -\frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial \rho}{\partial T} \right)_p = \frac{A'(T) + B'(T) \cdot \rho^6}{2 \cdot A(T) + B(T) \cdot \rho^6} \quad (3)$$

$$\beta_T = \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial \rho}{\partial P} \right)_T = \frac{1}{2 \cdot A(T) \cdot \rho^2 + 8B(T) \cdot \rho^8}$$

Уравнение (1) позволяет вычислить также величину внутреннего давления P_i и разность теплоемкостей $C_p - C_v$ по следующим термодинамическим соотношениям [2]

$$P_i = \frac{\alpha_p}{\beta_T} \cdot T - P \quad (4)$$

$$C_p - C_v = \frac{\alpha_p^2 \cdot T}{\beta_T \cdot \rho} \quad (5)$$

По приведенным выше соотношениям с использованием уравнения (4)

$$P = \frac{1}{\rho^2} \left[\sum_{i=0}^2 K_i T^i \sum_{i=0}^2 C_i \left(\frac{T}{T_H} \right)^i \right] + \frac{1}{\rho^2} \left[\sum_{i=0}^2 l_i T^i \sum_{i=0}^2 d_i \left(\frac{T}{T_H} \right)^i \right] \quad (6)$$

С помощью уравнения (6) были рассчитаны значения плотности и перечисленных выше термодинамических величин для равных значений давления и температуры [8, 9].

Используя предложенное уравнение состояния (5) совместно с известными термодинамическими соотношениями можно выполнить расчет калорических и акустических свойств как индивидуальных жидкостей, так и их бинарных смесей.

Так для расчета теплоемкостей C_p , C_v и скорости звука могут быть использованы следующие соотношения:

$$C_\vartheta(P_2, T) = C_\vartheta(P_1, T) + T \int_{\vartheta_1}^{\vartheta_2} \left(\frac{\partial^2 P}{\partial T^2} \right)_\vartheta \cdot d\vartheta, \quad (7)$$

$$C_p(P_2, T) = C_p(P_1, T) - T \int_{P_1}^{P_2} \left(\frac{\partial^2 \vartheta}{\partial T^2} \right)_P \cdot dP, \quad (8)$$

$$C_p(P_1, T) = C_\vartheta(P, T) + \frac{\alpha_P^2 \cdot T}{\beta_T \cdot \rho}, \quad (9)$$

$$W = \sqrt{-\vartheta^2 \left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_S} \quad (10)$$

Расчетные уравнение для $C_\vartheta(P, T)$, $C_p(P, T)$ и $W(P, T)$ могут быть получены, если определить соответствующие производные по уравнению состоянию (1), а затем подставить их в указанные соотношения и проинтегрировать.

Таким путем были получены следующие аналитические зависимости:

$$C_\vartheta(P_2, T) = C_\vartheta(P_1, T) + 100 \cdot T \left[A''(T) \cdot (\rho_1 - \rho_2) + \frac{1}{7} B''(T) \cdot (\rho_1^7 - \rho_2^7) \right] \quad (11)$$

$$C_p(P_2, T) = C_\vartheta(P_2, T) + 100 \cdot T \left[A''(T) \cdot (\rho_1 - \rho_2) + \frac{1}{7} B''(T) \cdot (\rho_1^7 - \rho_2^7) \right] + \frac{10^2 + \alpha_P^2 \cdot T}{\beta_T \cdot \rho} \quad (12)$$

$$W = 10 \cdot \sqrt{10 \cdot \frac{C_p}{C_v} [2A(T) \cdot \rho + 8 \cdot B(T) \cdot \rho^7]} \quad (13)$$

Аналогичным путем были получены выражения для показателя адиабаты и разности энтальпии [7],

$$K = \frac{2}{\rho} [A(T) \cdot \rho^2 + 4B(T) \cdot \rho^8] \cdot \frac{C_p}{C_v} \quad (14)$$

$$\Delta i = 2A(T) \cdot (\rho_1 - \rho_2) + \frac{8}{7} B(T) \cdot (\rho_1^7 - \rho_2^7) - T \cdot A(T) \cdot (\rho_1 - \rho_2) - T \cdot \frac{B'(T)}{7} \cdot (\rho_1^7 - \rho_2^7). \quad (15)$$

Приведенные выше выражения могут быть рекомендованы для практических расчетов калорических свойств жидкостей после надлежащего выбора температурной функции $C_\vartheta(P, T)$. Нами в качестве примера был выполнен расчет калорических свойств и скорость звука для β -цианпропионового альдегида.

Как видно из уравнений (11) и (12), для расчета теплоемкостей при различных давлениях и температурах с использованием уравнения состояния необходимо иметь надежные данные о температурной зависимости либо изобарной теплоемкости $C_p(P_0, T)$, либо изохорной теплоемкости $C_v(P_0, T)$ при каком-либо давлении.

Нами было измерено изобарной теплоемкости β -цианпропионового альдегида при атмосферном давлении [6]. На основании этих данных, а также составленного нами термического уравнения состояния было вычислено сначала изохорная теплоемкость при атмосферном давлении:

$$C_\vartheta(P, T) = C_p(P, T) - \frac{\alpha_P^2 \cdot T}{\beta_T \cdot \rho}, \quad (16)$$

а затем по уравнению (11) и (12) найдены зависимости изохорной теплоемкости. По уравнениям (13) и (14) были рассчитаны также скорость звука и показатель адиабата для β -цианпропионового альдегида. Естественно, зависимость C_p и C_v от давления могла быть определена только для той области температур, в которой были определены значения изобарной теплоемкости указанного вещества при атмосферного давления. Результаты наших расчетов C_p , C_v , W , k - для β -цианпропионового альдегида приведены в таблицах 1, 2, 3 и 4 соответственно.

Таблица 1.

Изохорная теплоемкость β -цианпропионового альдегида (C_v , Дж/кг·К)

Т, К \ P, МПа	0,1	5,0	10	20	30	40	50
220	1716	1771	1820	1897	1949	1976	1981
240	1697	1793	1882	2031	2148	2234	2291
260	1682	1827	1963	2200	2394	2550	2670
280	1673	1872	2060	2392	2671	2902	3090
300	1674	1927	2166	2591	2951	3254	3507
320	1639	1988	2270	2771	3197	3556	3358
340	1718	2046	2355	2900	3361	3750	4076
360	1758	2087	2395	2933	3332	3756	4066
370	1780	2097	2391	2901	3322	3663	3950

Таблица 2.

Скорость распространения звука β -цианпропионового альдегида (W , м/с)

P , МПа T , К	0,1	5,0	10	20	30	40	50
220	1673	1682	1691	1711	1732	1758	1775
240	1591	1599	11607	1626	1646	1668	1690
260	1513	1518	1525	1542	1563	1585	1607
280	1436	1439	1445	1462	1483	1506	1530
300	1361	1362	1363	1385	1408	1433	1458
320	1287	1283	1294	1314	1339	1467	1399
340	1215	1218	1226	1249	1277	1307	1337
360	1147	1158	1164	1192	1223	1255	1236
370	1114	1122	1135	1165	1199	1232	1266

Таблица 3.

Изобарная теплоемкость β -цианпропионового альдегида (C_p , Дж/кг·К)

P , МПа T , К	0,1	5,0	10	20	30	40	50
220	1922	1972	2016	2084	2126	2145	2162
240	1952	2042	2125	2264	2370	2246	2495
260	1932	2121	2250	2475	2658	2304	2914
280	2011	2203	2384	2704	2971	3192	3370
300	2040	2286	2218	2930	3278	3571	384
320	2072	2364	2639	3126	3541	3391	4184
340	2107	2428	2730	3263	3714	4093	4411
360	2146	2469	2770	3296	3736	4102	4404
370	2167	2477	2764	2263	3674	4013	4289

Таблица 4.

Показатель адиабаты K , β -цианпропионового альдегида

P , МПа T , К	0,1	5,0	10	20	30	40	50
220	2949,5	597,3	302,6	155,4	106,5	82,7	67,6
240	2634,8	532,8	269,8	138,6	95,1	73,5	60,6
260	2347,0	493,6	239,6	123,1	84,6	65,5	54,1
280	2081,6	419,0	211,8	108,9	75,1	58,4	48,4
300	1836,7	369,1	186,6	96,3	66,7	52,1	43,3
320	1612,8	324,3	164,2	85,3	59,4	46,6	39,1
340	1403,7	234,3	144,6	75,7	53,1	42,0	35,4
360	1231,0	250,0	127,9	67,7	47,9	38,1	32,3
370	1050,0	234,7	120,6	64,1	45,6	36,5	31,0

Список литературы

1. Ганиев Д.К. Расчет разностей теплоемкостей бинарных смесей н. масляный альдегид-изомасляный альдегид зависимости от температуры и давления. Труды АзГУ, 2010, №3, том IX, стр. 104-106.
2. Ганиев Д.К., Аббасов А.А. Расчет разностей теплоемкостей (C_p - C_v) и внутреннее давление (P_v) β -цианпропионового альдегида в широком интервале параметров состояния. Науч. Труды АзГУ, 2009, №3, том VI (31), стр. 54-56.
3. Ганиев Д.К., Тагиев С.И. Расчет внутреннее давление (P_v) н. бутил и изобутилового спирте в широком интервале параметров состояния. Науч. Труды АзГУ, 2013, №4, том XI (44), стр. 24-25.
4. Ганиев Д.К., Рагимов Р.С. Обобщенное уравнение состояния сложных эфиров янтарный кислоты в широком диапазоне температур и давлений. Науч. Труды АзГУ, 2001, №3, стр. 104-105.
5. Ганиев Д.К., Тагиев С.И. Расчет 75% н. масляный и изомасляный альдегид изотермический

сжимаемости в широком интервале температуры и давления АзГУ, 2014, № 2, том 2(44), стр. 72-76

6. Мустафаев Р.А., Ганиев Д.К. Исследование термических свойств β -цианпропионового альдегида. Изв. Вузов. Нефть и газ, 1981, №4, стр. 500-502.

7. Кириллин В.А., Сычев В.В., Шейндлин А.Е. Техническая термодинамика. М.: Энергия, 2008, 496 стр.

8. Программирование в Turbo Pascal 7.0 и Delphi: 3-е изд., перераб. и доп. СПб.: БХВ-Петербург, 2007, 400 с.

9. Рагимов Ш.Р., Гусейнов А.Г. Структурное моделирование базы данных и базы знаний активных элементов гибких производственных систем. Вестник компьютерных и информационных технологий, "Издательский дом "Спектр", 2020, №7, стр.15-23.